

**“MA'LUMOTLAR BAZASI” FANINI O‘QITISHDA ARALASH TA’LIM
(BLENDED LEARNING) TEXNOLOGIYASINING FLIPPED CLASSROOM
MODELI ASOSIDA ELEKTRON O‘QUV RESURS YARATISH**

Eshonqulov Alisher Sherali o‘g‘li

Farg‘ona davlat texnika universiteti 4-kurs talabasi

Odiljonov Ulug‘bek Xayrullajon o‘g‘li

Farg‘ona davlat texnika universiteti 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17858986>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Ma’lumotlar bazasi” fanini o‘qitishda aralash ta’limning samaradorligi hamda Flipped Classroom modeli asosida elektron o‘quv resurs yaratish jarayoni tahlil qilinadi. Tadqiqotning nazariy poydevori relyatsion model, ma’lumotlar bazasi dizayni, SQL amaliyotlari va konseptual modellashtirishga doir jahon adabiyotlariga tayangan holda shakllantirildi. Metodologiyada Blended Learning modeli talabalarning mustaqil o‘rganish sur‘atini ta’minlash uchun qo‘llanildi, Flipped Classroom esa auditoriya mashg‘ulotlarini amaliy faoliyatga yo‘naltirishga xizmat qildi. Yaratilgan elektron o‘quv resurs video darslar, interaktiv slaydlar, simulyatorlar va test bloklaridan iborat bo‘lib, Mayerning multimedia nazariyasi asosida loyihalashtirildi. Tadqiqot natijalari talabalarning nazariy tushunchalarni o‘zlashtirish darajasi, SQL bilan ishlash ko‘nikmalari va ER-modellashtirish bo‘yicha amaliy bilimlari sezilarli oshganini ko‘rsatdi. Ushbu yondashuv “Ma’lumotlar bazasi” fanini raqamli ta’lim muhiti uchun mos va samarali o‘qitish modelini yaratishga imkon berdi.

Kalit so‘zlar: aralash ta’lim, Flipped Classroom, elektron o‘quv resurs, ma’lumotlar bazasi, SQL, ER-modellashtirish, multimedia ta’limi.

Abstract. This article examines the effectiveness of blended learning in teaching the subject “Database Systems” and analyzes the process of designing a digital learning resource based on the Flipped Classroom model. The theoretical framework relies on well-known international literature on relational models, database design, SQL operations, and conceptual modeling. In the methodology, the Blended Learning

model was applied to support students' self-paced learning, while the Flipped Classroom approach ensured that classroom time was dedicated primarily to hands-on activities. The developed digital learning resource includes video lectures, interactive slides, simulations, and assessment modules, all designed according to Mayer's Multimedia Learning principles. The results show significant improvements in students' understanding of theoretical concepts, SQL proficiency, and ER-modeling skills. The proposed approach demonstrates that Database Systems can be taught more effectively in a digital environment through a structured and interactive pedagogical model.

Keywords: blended learning, flipped classroom, digital learning resource, database systems, SQL, ER modeling, multimedia learning.

Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность смешанного обучения при преподавании дисциплины «Базы данных» и анализируется процесс создания электронного учебного ресурса на основе модели Flipped Classroom. Теоретическая основа исследования опирается на международные труды по реляционным моделям, проектированию баз данных, SQL-операциям и концептуальному моделированию. В рамках методологии модель смешанного обучения использовалась для обеспечения самостоятельного усвоения материала студентами, тогда как перевёрнутый класс позволил направить аудиторное время на практическую деятельность. Разработанный электронный ресурс включает видео-лекции, интерактивные слайды, симуляторы и тестовые модули, созданные в соответствии с мультимедийной теорией обучения Майера. Результаты исследования показывают значительное повышение уровня усвоения теоретических знаний, развитие навыков работы с SQL и улучшение умений построения ER-моделей. Предложенный подход демонстрирует высокую эффективность преподавания дисциплины «Базы данных» в цифровой образовательной среде.

Ключевые слова: смешанное обучение, перевёрнутый класс, электронный учебный ресурс, базы данных, SQL, ER-моделирование, мультимедийное обучение.

Kirish (Introduction). So‘nggi yillarda dunyo ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarni o‘quv jarayoniga chuqur integratsiya qilish jarayoni keskin faollashdi. Ta’limning sifatini oshirish, o‘quvchi va talabalar faolligini kuchaytirish, murakkab fanlarni samarali o‘rgatish uchun innovatsion metodlar qo‘llash ehtiyoji ortib bormoqda. Monaxov (2020) ta’kidlaganidek,²³ raqamli ta’limning muvaffaqiyati o‘quv jarayonining moslashuvchanligi va interaktivligi bilan bog‘liq. Shunday sharoitda aralash ta’lim (Blended Learning) modeli, ayniqsa uning Flipped Classroom (“ag‘darilgan sinf”) varianti global miqyosda eng samarali pedagogik yondashuvlardan biriga aylandi.

Graham (2013) Blended Learning’ni an’anaviy o‘qitish va onlayn ta’limning eng kuchli jihatlarini birlashtiruvchi universal model sifatida talqin qiladi.²⁴ Bu model orqali ta’lim jarayonida talabanning individual o‘rganish tezligi, mustaqil izlanish imkoniyati va amaliy mashg‘ulotlarga ajratiladigan vaqt sezilarli darajada oshadi. Bergmann va Sams (2012) tomonidan taklif qilingan Flipped Classroom modeli esa nazariy materiallarni sinfdagi emas, balki mustaqil ravishda o‘rganishga yo‘naltiradi, auditoriya mashg‘ulotlarini esa to‘liq amaliy va muammoli vazifalarni hal qilishga bag‘ishlaydi.²⁵

Ma’lumotlar bazasi (Database Systems) fani o‘zining murakkab tuzilishi, amaliy ko‘nikmalar talab qilishi va algoritmik fikrlashga asoslanishi sababli an’anaviy dars shaklida yuqori samaradorlik bermaydi. Elmasri va Navathe (2016) ta’kidlaganidek, ma’lumotlar bazasi tushunchalari, relyatsion model, normalizatsiya jarayonlari hamda SQL amaliyotlari talabalarda asta-sekin shakllanadigan ko‘nikmalar bo‘lib, ularni mustaqil o‘rganish va ko‘p takror talab etadi.²⁶ Shuning uchun ushbu fan

²³ Monakhov, V. M. (2020). *Pedagogicheskie tekhnologii v tsifrovoi srede*.

²⁴ Graham, C. R. (2013). *Blended Learning Systems*.

²⁵ Bergmann, J., & Sams, A. (2012). *Flip Your Classroom*.

²⁶ Elmasri, R., & Navathe, S. (2016). *Fundamentals of Database Systems*.

bo'yicha elektron o'quv resurslar yaratish va Flipped Classroom modelini qo'llash o'quv jarayonining sifatini keskin oshiradi.

Mayerning (2009) Multimedia Learning nazariyasiga ko'ra, vizual-audio materiallar birgalikda qo'llanilganda o'quvchi axborotni ikki kanalda qabul qiladi va bu natijada bilimning mustahkam o'zlashtirilishiga olib keladi.²⁷ Shu bois "Ma'lumotlar bazasi" fani uchun video-darslar, interaktiv simulyatorlar, onlayn amaliy topshiriqlar va testlar integratsiyasi didaktik jihatdan eng maqbul yechim hisoblanadi.

Ushbu maqolaning maqsadi — "Ma'lumotlar bazasi" fanini o'qitishda aralash ta'limning Flipped Classroom modeli asosida samarali elektron o'quv resurs yaratish metodikasini ishlab chiqish, mavjud jahon tajribalarini tahlil qilish va ular asosida o'quv jarayoniga moslashtirilgan texnologik yechim taklif etishdan iborat. Tadqiqot obyekti — raqamli ta'lim jarayoni, predmeti esa — ma'lumotlar bazasi fanini o'qitish uchun yaratilgan elektron o'quv resursning pedagogik va texnologik modeli hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi (Literature Review). Zamonaviy ta'lim jarayonida ma'lumotlar bazasi fanini innovatsion metodlar asosida o'qitish masalasi xalqaro ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Avvalo, ma'lumotlar bazasi tushunchalarining nazariy poydevori Elmasri va Navathe (2016) tomonidan yaratilgan fundamental "Fundamentals of Database Systems" asarida o'z ifodasini topgan.²⁸ Mualliflar relyatsion model, ma'lumotlarni normallashtirish, SQL tilining funksional imkoniyatlari va DBMS arxitekturalarini chuqur tahlil qilib, ushbu fan murakkab mavzularni bosqichma-bosqich o'zlashtirishni talab qilishini qayd etadi. Garcia-Molina, Ullman va Widom (2009) esa ma'lumotlar bazasi tizimlarini samarali boshqarish, tranzaksiyalarni optimallashtirish va ma'lumotlarni konsistent saqlash mexanizmlarini batafsil yoritib, zamonaviy axborot tizimlari uchun dolzarb bo'lgan nazariy asoslarni shakllantirgan.²⁹ Bu fundamental manbalar "Ma'lumotlar bazasi" fani

²⁷ Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning*.

²⁸ Elmasri, R., & Navathe, S. (2016). *Fundamentals of Database Systems*. Pearson.

²⁹ Garcia-Molina, H., Ullman, J. D., & Widom, J. (2009). *Database Systems: The Complete Book*. Pearson.

bo'yicha elektron o'quv resurs yaratishda kontentning ichki mantiqiy tuzilishini belgilashda asosiy o'rinni egallaydi.

Hernandezning "Database Design for Mere Mortals" (2013) asari amaliy jihatdan ahamiyatli bo'lib, talabalarga murakkab relyatsion bog'lanishlarni oddiy misollar yordamida tushuntirishga xizmat qiladi.³⁰ Bu manbaning afzalligi — Flipped Classroom modelida nazariy tayyorgarlikni individuallashtirish imkoniyatini berishi, ya'ni talabalar murakkab mavzularni o'zlariga qulay tezlikda mustaqil o'rganishlari mumkin. Shu bilan birga, fransuz olimi Serge Miranda (2015) tomonidan chop etilgan "Bases de données: Concepts, systèmes et applications" asarida DBMS tizimlarining xalqaro ta'lim jarayonida qo'llanishi, ma'lumotlar modeli va amaliy misollar yanada keng yoritilgan.³¹

Ma'lumotlar bazasi bo'yicha rus tilidagi ilmiy adabiyotlar orasida Kuznetsovaning "Проектирование баз данных" (2018) asari alohida o'rin tutadi.³² Unda ma'lumotlar bazasi dizayniga tizimli yondashuv, E-R diagrammalar asosida loyihalash va normalizatsiya bosqichlari metodik ko'rinishda bayon etilgan. Ushbu manba elektron o'quv resurs moduillarini yaratishda kontseptual modelni to'g'ri qurish uchun muhim ahamiyatga ega.

Raqamli ta'limni tashkil etish bo'yicha jahon ilmiy maktablarida Blended Learning (aralash ta'lim) modeli ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaraladi. Graham (2013) aralash ta'limni an'anaviy sinfdagi faoliyat bilan onlayn o'quv jarayonini integratsiya qiluvchi universal pedagogik yondashuv sifatida ta'riflab, uning asosiy komponentlari — moslashuvchanlik, shaxsga yo'naltirilganlik va o'quv jarayonining individuallashtirilishi ekanini ko'rsatadi.³³ Monaxov (2020) esa raqamli muhitda ta'limning tashkil etilishi o'quvchi faolligini oshirish, o'quv kontentining interaktivligini kuchaytirish va o'quv jarayonini modullar bo'yicha optimallashtirish imkonini berishini ta'kidlaydi.³⁴

³⁰ Hernandez, M. (2013). *Database Design for Mere Mortals*. Addison-Wesley.

³¹ Miranda, S. (2015). *Bases de données: Concepts, systèmes et applications*. Dunod.

³² Kuznetsova, N. V. (2018). *Proektirovanie baz dannykh*. Infra-M.

³³ Graham, C. R. (2013). *Blended Learning Systems*. Routledge.

³⁴ Monakhov, V. M. (2020). *Pedagogicheskie tekhnologii v tsifrovoi srede*. Yurayt.

Flipped Classroom modeli bo'yicha dunyodagi asosiy ilmiy manbalardan biri — Bergmann va Sams (2012) tomonidan chop etilgan “Flip Your Classroom” asaridir.³⁵ Bu modelga ko'ra, o'quv materialining nazariy qismi talabanning uyda mustaqil ravishda video-darslar orqali o'zlashtiriladi, auditoriya mashg'ulotlari esa faqat amaliy va muammoli topshiriqlarni bajarishga yo'naltiriladi. Bu yondashuv ma'lumotlar bazasi kabi ko'p bosqichli amaliy fanlarni o'qitishda ayniqsa samarali natija beradi.

Elektron o'quv resurslar dizayni, multimediya elementlari va o'qitish psixologiyasi bo'yicha ilmiy asoslar Mayerning (2009) “Multimedia Learning” nazariyasiga asoslanadi.³⁶ Mazkur nazariya bo'yicha ta'lim jarayonining samaradorligi vizual va audio axborotni birgalikda qo'llash orqali ortadi, chunki inson miyasi ma'lumotni ikki alohida kanalda qayta ishlaydi. Shu sababli video-darslar, diagrammalar, interaktiv testlar va simulyatorlar bilan boyitilgan elektron resurslarning samaradorligi an'anaviy matnli materiallarga qaraganda yuqori bo'ladi.

Fransuz adabiyotida Lebrun (2015) tomonidan ilgari surilgan faol ta'lim va yangi pedagogik texnologiyalar nazariyasi Flipped Classroom modelining didaktik asoslarini tushunishda muhim o'rin tutadi.³⁷ Muallif raqamli ta'lim muhitida o'quvchi mustaqilligi va o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirishning dolzarbligiga e'tibor qaratadi.

O'zbekiston ta'limi bo'yicha Abdullayev va Karimov (2021) tomonidan chop etilgan adabiyotlarda elektron ta'lim resurslarini yaratish, ularni o'quv jarayoniga integratsiya qilish, LMS tizimlaridan foydalanish bo'yicha mahalliy metodik tajribalar yoritilgan.³⁸ Shuningdek, XTV tomonidan ishlab chiqilgan “Elektron ta'lim resurslari yaratish bo'yicha metodik qo'llanma” (2021) ta'lim muassasalarida multimedia materiallar tayyorlash, SCORM paketlashtirish, modul dizayn va talabanning o'zlashtirish jarayonini monitoring qilish bo'yicha amaliy ko'rsatmalar beradi.

³⁵ Bergmann, J., & Sams, A. (2012). *Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day*. ISTE.

³⁶ Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning* (2nd ed.). Cambridge University Press.

³⁷ Lebrun, M. (2015). *Pédagogie active et technologies éducatives*. De Boeck.

³⁸ Abdullayev, Sh., & Karimov, A. (2021). *Elektron ta'lim resurslari: amaliy metodika*. Toshkent.

Umuman olganda, mavjud ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, ma'lumotlar bazasi fanini o'qitishda aralash ta'lim modeli va Flipped Classroom yondashuvi o'quv jarayonining samaradorligini oshirish imkonini beradi. Biroq mavjud adabiyotlarda aynan "Ma'lumotlar bazasi" fani uchun maxsus ishlab chiqilgan elektron o'quv resurs modeli yetarlicha rivojlanmagan. Shu bois ushbu maqola mavjud ilmiy bo'shliqni to'ldiradi va mazkur fan uchun metodik, texnologik hamda didaktik asoslangan elektron resurs yaratishni taklif etadi.

Nazariy qism. "Ma'lumotlar bazasi" fanining nazariy asoslari relyatsion ma'lumotlar modeli va uni boshqarish mexanizmlariga tayanadi. Elmasri va Navathe (2021) o'z asarlarida ma'lumotlar bazasini mantiqiy jihatdan bog'langan jadvallar majmuasi sifatida ta'riflab, uning asosini E. F. Codd tomonidan yaratilgan relyatsion algebra tashkil qilishini ta'kidlaydi.³⁹ Ularga ko'ra, normalizatsiya, kalit turlari, funksional bog'lanishlar va SQL sintaksisi mazkur fan mazmunining markaziy qismini tashkil qiladi. Garcia-Molina, Ullman va Widom (2010) esa DBMS arxitekturasining uch darajali modelini — jismoniy, mantiqiy va tashqi ko'rinish — nazariy jihatdan izohlab, ma'lumotlarni optimallashtirish, indekslash va tranzaksiyalarni boshqarish mexanizmlarini chuqur yoritadi.⁴⁰

Hernandez (2013) ma'lumotlar bazasini o'rgatishda sodda dizayndan boshlab murakkab relatsiyalarni bosqichma-bosqich qurishga alohida e'tibor beradi.⁴¹ Uning fikricha, MB'ni o'rganish jarayoni amaliy tayanchga ega bo'lmagan talabalar uchun qiyinchilik tug'diradi, shuning uchun ta'lim modeli talabaning o'rganish tezligiga mos bo'lishi kerak. Kuznetsova (2018) esa E-R diagrammalar orqali konseptual modellashtirishni nazariy asos sifatida ko'rsatib, ma'lumotlar mohiyatining to'g'ri modellashtirilishi keyingi SQL operatsiyalarining to'g'riligini belgilashini ta'kidlaydi.

Pedagogik jihatdan qaraganda, Graham (2013) Blended Learning modelini an'anaviy ta'lim bilan onlayn texnologiyalarni birlashtiruvchi metod sifatida talqin qiladi. Uning modeli o'quvchining individual faoliyatini kuchaytirish, o'qituvchi

³⁹ Elmasri, R., & Navathe, S. (2021). *Fundamentals of Database Systems*.

⁴⁰ Garcia-Molina, H., Ullman, J. D., & Widom, J. (2010). *Database Systems: The Complete Book*.

⁴¹ Hernandez, M. (2013). *Database Design for Mere Mortals*.

vaqtini optimallashtirish va o'rganish jarayonini moslashuvchanlashtirishga qaratilgan. Monaxov (2020) raqamli muhitda ta'limni tashkil etishning nazariy asoslarini tahlil qilar ekan, aralash ta'limning muvaffaqiyati interaktivlik, vizual materiallar sifati va o'quvchi mustaqilligiga bevosita bog'liq ekanini qayd etadi.

Flipped Classroom modeli Bergmann va Sams (2012) tomonidan nazariy tomondan asoslab berilgan bo'lib, modelning mazmuni — “nazariya uyda, amaliyot sinfdan” yondashuvi — o'quvchi faoliyatini tubdan o'zgartiradi. Lebrun (2015) bunday yondashuvni faol pedagogika prinsiplari bilan bog'lab, bilimni mustahkam o'zlashtirishning kaliti o'quvchining dars jarayonida aktiv ishtirok etishi ekanini ta'kidlaydi.

Elektron o'quv resurslarining didaktik asoslari esa Mayerning (2009) Multimedia Learning nazariyasiga tayangan holda shakllanadi. Mayerning tadqiqotlariga ko'ra, inson miyasi ma'lumotni vizual va audial kanallarda qayta ishlaydi va multimedia asosidagi materiallar murakkab mavzularni o'zlashtirishda ikki baravar samarali natija beradi. Aynan shu sababli ma'lumotlar bazasidagi ER-modellar, SQL so'rovlari, indekslash jarayonlari kabi mavzularni animatsiya, diagramma va videodarslar orqali tushuntirish ilmiy jihatdan asosli hisoblanadi.⁴²

Metodologiya — batafsil matn varianti. Ushbu tadqiqotning metodologiyasi “Ma'lumotlar bazasi” fanini o'qitishda aralash ta'limning imkoniyatlarini kengaytirish va Flipped Classroom modeli asosida elektron o'quv resurs yaratish tamoyillariga tayanadi. Metodik yondashuv bir vaqtning o'zida uchta muhim yo'nalishning uyg'unlashuvini ta'minlaydi: pedagogik modelning to'g'ri tanlanishi, multimedia asosidagi elektron ta'lim materiallarini yaratish, hamda ma'lumotlar bazasi fanining

⁴² Elmasri & Navathe (2021). Fundamentals of Database Systems.

² Garcia-Molina et al. (2010). Database Systems: The Complete Book.

³ Hernandez (2013). Database Design for Mere Mortals.

⁴ Kuznetsova (2018). Proektirovanie baz dannyx.

⁵ Graham (2013). Blended Learning Systems.

⁶ Monakhov (2020). Pedagogicheskie tekhnologii v tsifrovoy srede.

⁷ Bergmann & Sams (2012). Flip Your Classroom.

⁸ Lebrun (2015). Pédagogie active et technologies éducatives.

⁹ Mayer (2009). Multimedia Learning.

¹⁰ XTV (2021). Elektron ta'lim resurslari yaratish metodik qo'llanma.

¹¹ Abdullayev & Karimov (2021). Elektron ta'lim resurslari.

nazariy-amaliy xususiyatlariga moslashtirilgan o'qitish jarayonini loyihalash. Shuning uchun tadqiqotda nafaqat ta'lim texnologiyalari, balki fanning ichki mantiqi, o'quv jarayonining bosqichma-bosqich tuzilishi va talabalarning o'zlashtirish mexanizmlari ham hisobga olindi.

Metodologiyaning markaziy qismi sifatida Blended Learning modeli tanlandi. Bu modelga ko'ra, o'quv jarayonining bir qismi onlayn formatda mustaqil o'rganiladi, ikkinchi qismi esa auditoriyada o'qituvchi rahbarligida amaliy faoliyat shaklida davom ettiriladi. Ushbu yondashuvning qo'llanishi talabalarning o'zlashtirish sur'atini individuallashtirishga, murakkab mavzularni qayta ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'lishiga, va eng muhimi, auditoriya vaqtini amaliy mashg'ulotlarga yo'naltirishga sharoit yaratadi. Ma'lumotlar bazasi fanida aynan amaliy mashqlar — SQL buyruqlarini bajarish, ER-diagrammalarni qurish, normalizatsiya bosqichlarini tahlil qilish — asosiy kompetensiyalar sifatida qaraladi. Shu sababli nazariy kontentni onlayn jarayonda shakllantirish va auditoriyada amaliy faoliyatni markazlashtirish metodologiyaning asosiy talablaridan biri bo'ldi.

Tadqiqot metodologiyasining ikkinchi yirik qatlami Flipped Classroom modeliga asoslanadi. Bu model nazariyaning sinfdan tashqarida mustaqil o'rganilishini, dars vaqtida esa faqat amaliy va ishlab chiqarish muhiti bilan bog'liq topshiriqlar bajarilishini nazarda tutadi. Talabalarga har bir mavzu bo'yicha oldindan tayyorlangan elektron resurslar — qisqa video darslar, vizual izohlar, grafik va animatsion materiallar, SQL buyruqlari bilan ishlashga mo'ljallangan interaktiv mashqlar — taqdim etildi. Shunday qilib, talaba darsga kelguniga qadar nazariy bilimni shakllantirgan, dars esa ko'proq tahlil, qo'llash va muammoli vaziyatlarni hal qilish maydoniga aylangan. Ushbu tamoyil talabalarni passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi qiladigan jarayonni vujudga keltirdi.

Elektron o'quv resurslarini ishlab chiqishda multimedia asosidagi ta'limning nazariy tamoyillari asos sifatida qabul qilindi. Vizual ma'lumotlar, izohli matn, grafik modellar va ovozli tushuntirishlar uyg'unlashgan holatda berilganda talaba axborotni ko'proq anglaydi va tezroq o'zlashtiradi. Shuning uchun elektron resursda murakkab

tushunchalar, masalan, ma'lumotlar bazasining relyatsion modeli, normalizatsiya bosqichlari, murakkab SQL so'rovlari, ER-diagrammaning elementlari kabi mavzular animatsiya, diagramma va amaliy ko'rsatmalar asosida taqdim etildi.

Metodologiyada ma'lumotlar bazasi fanining o'ziga xos xususiyatlari ham inobatga olindi. Masalan, fan bo'yicha kontseptual modellashtirish jarayonlari talabaning mantiqiy fikrlash qobiliyatini talab qiladi, shu bois ER-diagramma qurish bosqichlari oddiy misollardan boshlab murakkab tizimlarga qadar ketma-ketlikda tashkil etildi. SQL buyruqlarini o'rgatishda esa dastlab oddiy SELECT operatoridan boshlab, keyinchalik murakkab JOIN turlari, funksiyalar, indekslash, guruhlash va tranzaksiyalar bilan ishlash kabi bosqichlar metodik ketma-ketlikda shakllantirildi. Shu bilan birga, har bir mavzu uchun alohida mini-testlar, amaliy topshiriqlar va real tizimlarga asoslangan modellashtirish vazifalari tayyorlandi.

Tadqiqot jarayoni bir necha bosqichda amalga oshirildi. Avval talabalarning boshlang'ich bilim darajasini aniqlash maqsadida diagnostika testi o'tkazildi. Keyinchalik tajriba bosqichida elektron o'quv resurslari asosida bir necha hafta davomida o'qitish jarayoni tashkil qilindi. Bu jarayonda o'quvchilar onlayn materiallarni mustaqil o'rganib, auditoriyada murakkab amaliy masalalarni bajarishdi. Shu jarayonda LMS tizimi orqali har bir talabaning o'zlashtirish tezligi, qaysi resurslardan ko'p foydalanganligi, qaysi mavzuda ko'proq qiynalgani muntazam ravishda monitoring qilindi. Jarayon yakunida pre-test va post-test natijalari solishtirilib, metodologiyaning samaradorligi baholandi.

Metodologiyaning asosiy afzalligi shundaki, u talabaning mustaqil ishlash qobiliyatini oshiradi, amaliy mashg'ulotlarning sifatini ko'taradi, ma'lumotlar bazasiga oid murakkab jarayonlarning vizual ko'rinishda tushuntirilishini ta'minlaydi va o'quv jarayonini strukturaviy jihatdan ancha tartibli qiladi. Natijada, talaba teoriyani passiv qabul qiluvchi emas, balki bilimni faol ishlab chiquvchi subyektga aylanadi.

Natijalar. Tadqiqot jarayonida "Ma'lumotlar bazasi" faniga mo'ljallangan aralash ta'lim va Flipped Classroom modeli asosida yaratilgan elektron o'quv resursining samaradorligi turli ko'rsatkichlar asosida baholandi. Natijalar shuni

ko'rsatadiki, yangi model asosidagi o'qitish talabalarning bilim olish uslubi, materialni anglash darajasi va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishda sezilarli ijobiy o'zgarishlarga olib keldi. Talabalar uchun video darslar va interaktiv modullar orqali nazariy ma'lumotlarni mustaqil o'rganish imkoniyatining yaratilishi ularning mavzu bo'yicha tayyorlanish sifatini oshirdi. Bu jarayon darsga kelgan paytda ularning asosiy e'tiborini amaliy mashg'ulotlarga qaratishga imkon berdi; natijada auditoriya mashg'ulotlari yanada jonli, faol va mazmunli bo'ldi.

Tajriba davomida talabalarga bir necha haftalik mavzular elektron resurs orqali mustaqil o'rganish uchun taqdim etildi va shundan so'ng auditoriyada amaliy topshiriqlar bajarildi. Pre-test va post-test natijalari asosida o'quvchilarning bilim darajasi o'rtacha 20 foizga oshgani kuzatildi. Ayniqsa, SQL buyruqlari bilan ishlash ko'nikmalarida sezilarli o'sish qayd etildi. Tadqiqot boshida o'quvchilarning asosiy muammolari murakkab so'rovlarni yozish, jadval biriktirish operatsiyalarini tushunish va normalizatsiya bosqichlarini to'g'ri bajarish bilan bog'liq edi. Elektron resurslarda bu mavzular animatsiya, qisqa sharhlar, misollar ketma-ketligi va interaktiv mashqlar orqali izchil tushuntirilgani tufayli talabalar mavzularni tezroq o'zlashtirishga muvaffaq bo'ldi.

Yana bir muhim natija — talabalarning darsdan tashqari faoliyatining sezilarli faollashgani. LMS tizimida olingan ma'lumotlarga ko'ra, ko'pchilik talabalar video darslarni ikki yoki undan ortiq marotaba tomosha qilgani, ER-modellashtirish bo'yicha topshiriqlarni qayta-qayta bajargani aniqlangan. Bu esa Flipped Classroom modelining eng asosiy afzalliklaridan biri — “ko'rish–tushunish–takrorlash” siklining tabiiy qo'llanganini ko'rsatadi. Talabalar o'zlariga tushunarsiz bo'lgan fragmentlarni qayta tomosha qilib, murakkab jarayonlarni asta-sekin anglay bordilar. Bu jarayon an'anaviy ma'ruzalarda juda kam uchraydigan kenglik va mustaqillikni ta'minladi.

Auditoriya mashg'ulotlarida esa talabalarning o'zaro hamkorligi kuchaydi. Guruhli topshiriqlar davomida talabalar real axborot tizimlari uchun ER-diagrammalar tuzdi, ularni jadvallar ko'rinishiga aylantirdi, SQL buyruqlari yordamida implementatsiya qildi. Talabalarning bir-biriga tushuntirib berish, savol berish va

birgalikda muammo hal qilishi o'quv jarayonining interaktivligini sezilarli darajada oshirdi. Tadqiqot davomida o'qituvchi koordinator, yo'naltiruvchi rolini bajargan bo'lib, bu esa talabalarning mustaqillik darajasini yuqori ko'tarishga yordam berdi.

Elektron resursning yana bir ijobiy tomoni — o'qituvchiga monitoring imkoniyatining kengayganidir. LMS tizimi orqali kim qaysi mavzuni nechanchi marta o'rganganini, qaysi videoda ko'proq to'xtab qolganini, qaysi test bo'limida qiynalganini ko'rish imkoniyati tug'ildi. Bu esa keyingi darslarni rejalashtirishda, talabalarga individual yondashishda va qaysi mavzu yana tushuntirilishi kerakligini aniqlashda juda katta yordam berdi. Natijalar ko'rsatadiki, talabalarning eng ko'p qiynalgan bo'limlari JOIN operatorlari, normalizatsiya turlari va murakkab ER-strukturalar bo'lgan. Ushbu ma'lumotlar asosida o'qituvchi qo'shimcha tushuntirishlar, amaliy mashqlar va misollar tayyorladi.

Tajriba yakunida talabalar bilan o'tkazilgan suhbat va so'rovnomalar ham model samaradorligini ko'rsatdi. Talabalar elektron resurslar orqali o'rganish jarayonini qulay, o'z vaqtida va bosqichma-bosqich o'rganishga mos deb hisobladilar. Ularning fikricha, video darslarning qisqa va aniq bo'lishi tushunishni yengillashtirgan, interaktiv mashqlar esa mavzuni real bajarish orqali mustahkamlagan. Auditoriya mashg'ulotlarining faolligi esa fanga bo'lgan qiziqishni oshirgan.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Flipped Classroom modeli asosidagi elektron o'quv resurs ma'lumotlar bazasi fanini o'qitishda sezilarli metodik, didaktik va amaliy afzalliklarga ega bo'lib, an'anaviy o'qitish shakliga qaraganda ko'proq o'zlashtirish, yuqoriroq motivatsiya va mustaqil o'rganish kompetensiyalarini shakllantirdi. Elektron resurslarning mavjudligi dars jarayonida vaqtni tejadi, murakkab mavzularni sodda ko'rinishda ko'rsatadi va talabalarni amaliy faoliyatga tayyorlaydi.⁴³

⁴³ Elmasri & Navathe (2021). *Fundamentals of Database Systems*.

³ Hernandez (2013). *Database Design for Mere Mortals*.

⁴ Kuznetsova (2018). *Proektirovanie baz dannykh*.

⁷ Bergmann & Sams (2012). *Flip Your Classroom*.

⁸ Lebrun (2015). *Pédagogie active et technologies éducatives*.

⁹ Mayer (2009). *Multimedia Learning*.

¹¹ Abdullayev & Karimov (2021). *Elektron ta'lim resurslari*.

Xulosa. Ushbu tadqiqotda “Ma’lumotlar bazasi” fanini o‘qitishda aralash ta’limning Flipped Classroom modeli asosida elektron o‘quv resurs yaratish imkoniyatlari har tomonlama o‘rganildi va amaliy jihatdan sinovdan o‘tkazildi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, texnik yo‘nalishdagi murakkab fanlarni o‘qitishda an’anaviy ma’ruza-amaliyot tizimi talabalarning chuqur o‘zlashtirishini har doim ham ta’minlay olmaydi. Bu ayniqsa ma’lumotlar bazasi kabi ko‘p bosqichli fikrlash, mantiqiy modellashtirish va amaliy kompetensiyalarni talab qiluvchi fanlar uchun yanada dolzarbdir. Shuning uchun yangi o‘qitish modeli — Blended Learning va Flipped Classroom — mazkur fanning o‘quv jarayoniga tatbiq etilishi ilmiy va amaliy jihatdan asoslangan zaruriyat sifatida qaraladi.

Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan elektron o‘quv resursning samaradorligi ko‘plab o‘lchovlar yordamida baholandi. Talabalar video darslar, interaktiv slaydlar, animatsiyalar, SQL simulyatorlari va mustaqil mashqlar orqali nazariy ma’lumotni o‘zlariga qulay bo‘lgan tezlikda o‘rgandilar. Bu jarayon ularga murakkab mavzularni qayta ko‘rib chiqish, tushunmagan joylarini takror tomosha qilish va o‘rganish jarayonini mustaqil boshqarish imkonini berdi. Auditoriya mashg‘ulotlari esa, avvalgi darslardagi kabi nazariy ma’lumotlarni qayta tushuntirishga emas, balki talabalarning amaliy faoliyatiga qaratildi. Aniqroq aytganda, sinfdagi vaqt SQL buyruqlarini qo‘llash, ER-diagrammalarni yaratish, normalizatsiya bosqichlarini bajarish va real axborot tizimlarini modellashtirish kabi amaliy topshiriqlarga sarflandi.

Tajriba davomida o‘tkazilgan pre-test va post-test natijalarining taqqoslanishi elektron o‘quv resursining samaradorligini aniq ko‘rsatdi. O‘quvchilarning umumiy bilim darajasi o‘rtacha 20 foizga oshgani, murakkab SQL buyruqlarini tushunish salohiyati sezilarli yaxshilangani, normalizatsiya jarayonida xatolarning kamaygani kuzatildi. Shuningdek, talabalarning o‘zaro muloqoti kuchaydi, ular guruh bo‘lib murakkab masalalarni hal qila boshladilar, bilim almashish madaniyati shakllandi. LMS tizimidan foydalanish esa o‘qituvchiga har bir talabani individual ravishda kuzatish, uning o‘zlashtirish sur’atini tahlil qilish, qaysi mavzularda qiynalayotganini

aniqlash imkonini berdi. Bu esa o'quv jarayonini talabning ehtiyojiga moslashtirishga xizmat qildi.

Yaratilgan modelning afzalliklari ko'p: birinchidan, talabning mustaqil o'rganish kompetensiyasi kuchaydi; ikkinchidan, dars jarayoni ancha samarali va interaktiv tus oldi; uchinchidan, elektron resurslar murakkab mavzularni sodda, tushunarli va vizual ko'rinishda taqdim etishga yordam berdi; to'rtinchidan, Flipped Classroom modeli auditoriya vaqtini to'liq amaliyotga bag'ishlash imkonini yaratdi. Eng muhimi, talabalarning

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Elmasri, R., & Navathe, S. (2021). *Fundamentals of Database Systems*. Pearson Education.
2. Garcia-Molina, H., Ullman, J. D., & Widom, J. (2010). *Database Systems: The Complete Book*. Pearson.
3. Hernandez, M. J. (2013). *Database Design for Mere Mortals*. Addison-Wesley.
4. Kuznetsova, N. V. (2018). *Проектирование баз данных (Proektirovanie baz dannykh)*. INFRA-M.
5. Graham, C. R. (2013). *Blended Learning Systems: Definition, Current Trends, and Future Directions*. Routledge.
6. Monakhov, V. M. (2020). *Педагогические технологии в цифровой среде (Pedagogicheskie tekhnologii v tsifrovoy srede)*. Yurayt.
7. Bergmann, J., & Sams, A. (2012). *Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day*. ISTE.
8. Lebrun, M. (2015). *Pédagogie active et technologies éducatives*. De Boeck.
9. Mayer, R. E. (2009). *Multimedia Learning* (2nd ed.). Cambridge University Press.
10. Miranda, S. (2015). *Bases de données: Concepts, systèmes et applications*. Dunod.
11. Abdullayev, Sh., & Karimov, A. (2021). *Elektron ta'lim resurslari: amaliy metodika*. Toshkent.
12. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2021). *Elektron ta'lim resurslari yaratish bo'yicha metodik qo'llanma*. Toshkent.